

Apéndice A

Temas abarcados por las diferentes normas en e-learning

Tabla A1

Temas abarcados por las diferentes normas en e-learning

Tema	Cantidad
Calidad	26
Interoperabilidad	25
Contenidos y evaluación	23
Vocabulario y lenguajes	19
Metadatos	19
Accesibilidad	17
Arquitectura	13
Competencias	8
Información del alumno	8
Derechos digitales	5
Proceso de aprendizaje	5
Repositorios	5
Tecnología móvil	2
Total	175

Nota. Datos consolidados a partir de la revisión de normas internacionales de e-learning.